

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS EM POPULAÇÕES PRIVADAS DE LIBERDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Eduarda Soares Barbosa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria@ufnt.edu.br

Marianna Azevedo de Castro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariazvcst@hotmail.com

Rejanne Lima Arruda - Universidade Federal do Norte do Tocantins - rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A sífilis, uma infecção sexualmente transmissível causada pelo *Treponema pallidum*, representa um desafio significativo para a saúde pública global. Dessa maneira, é necessário o controle da patologia, em especial, nas populações mais vulneráveis, como os indivíduos privados de liberdade, visto que o acesso limitado ao sistema de saúde, condições de superlotação e práticas sexuais desprotegidas elevam o risco de transmissão, além de dificultar o controle da sífilis no cenário prisional. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico da sífilis em populações privadas de liberdade. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão de literatura abrangendo artigos publicados entre 2019 e 2024. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e BVS, utilizando a combinação de descritores em inglês e português, como ("Syphilis") AND ("Prisoners" OR "Prisons") AND ("Epidemiology") AND ("Sexually Transmitted Diseases") AND ("Risk Factors") AND ("Prevalence") AND ("Health Education"). Foram identificados 350 artigos, dos quais 10 foram selecionados com base nos critérios de inclusão. Desses, 4 artigos se destacaram por sua relevância e foram analisados. **RESULTADOS:** A prevalência da infecção variou entre 7% a 11%. Em geral, a maioria dos casos foi observada em homens, especialmente de raça parda. A faixa etária predominante foi entre 30 a 40 anos, com destaque para indivíduos com nível educacional mais baixo. Os fatores de risco mais frequentes foram o uso de drogas ilícitas, as práticas sexuais sem proteção e a coinfeção com HIV. Em alguns casos, a presença de comorbidades como tuberculose e hepatites virais também foi associada ao aumento da prevalência de sífilis. Além disso, muitos indivíduos diagnosticados com sífilis no ambiente carcerário não tinham conhecimento prévio da infecção, sugerindo falhas no rastreamento e no acompanhamento médico regular. A eficácia das estratégias de controle e rastreamento mostrou resultados mistos. Embora alguns estudos apontem sucesso nas campanhas de testagem rápida e tratamento, dificuldades na adesão ao tratamento e recusa em seguir as orientações médicas foram observadas em uma parcela significativa da população. **CONCLUSÃO:** O estudo revelou a sífilis como uma infecção prevalente na população carcerária, com fatores de risco como o uso de drogas ilícitas e práticas sexuais desprotegidas. Apesar das estratégias de rastreamento e tratamento, a adesão ao tratamento continua sendo um desafio. É essencial aprimorar as ações de prevenção e educação em saúde para o controle da doença nesse contexto vulnerável.

Palavras-chave: Sífilis, População Privada de Liberdade, Epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

EDUARDO, C.; UNAÍ TUPINAMBÁS. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES EM PRIVADOS DE LIBERDADE, MINAS GERAIS. *Saúde Coletiva (Barueri)*, v. 13, n. 88, p. 13373–13388, 2021.

NASCIMENTO, V. A. DO et al. Estratégias para prevenção e controle da sífilis na população privada de liberdade: revisão integrativa. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v. 24, p. 68811, 21 nov. 2022.

SOARES, S. C. DE L. et al. Sífilis em privados de liberdade em uma unidade prisional no interior de Rondônia / Syphilis in private liberty in one unit prisional inside Rondônia. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 2, n. 3, p. 2195–2205, 29 mar. 2019.

SOUZA, A. T. DA S. et al. Prevalência de sífilis e fatores de risco associados em internos do sistema prisional do Piauí. *Enferm. foco (Brasília)*, p. 1–7, 2022.